

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

archaeo Suisse

PFLANZEN
LES PLANTES
LE PIANTE

03/2024

9 772813 569005

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Selbst nach einem langen Tag auf der Grabung zieht es mich am Abend in den Garten. Ich tauche am einen Ende ein, um mich bei Einbruch der Dämmerung am anderen Ende wieder aufzurichten. Hinter mir Berge von Unkraut, in Reihen angesäte Rispenhirse, ein neu gebautes Stangenbohnergerüst und frisch eingepflanzte Kohlsetzlinge. Was ist es, das diese Faszination für das Hegen und Pflegen von Pflanzen ausmacht und neben Erde unter den Fingernägeln eine tiefe Zufriedenheit mit sich bringt? Ist dies ein Erbe der ersten Bauern und Bäuerinnen, die sich vom fruchtbaren Halbmond aus mit Saatgut und Haustieren aufmachten, um vor 7500 Jahren die ersten Felder und Weiden auf dem Gebiet der Schweiz anzulegen? Tragen umgekehrt Menschen, deren Gummibaum in der Zimmerecke verdorrt, mehr Genmaterial der zuvor hier wildbeuterisch lebenden Menschen in sich?

Auf diese Frage gibt die aktuelle Ausgabe des arCHaeo keine Antwort. Aber sie zeigt auf, welche vielschichtigen Ergebnisse die Erforschung von pflanzlichen Materialien aus archäologischen Ausgrabungen erbringt. Die Erkenntnisse beleuchten alle Lebensbereiche der Menschen und berichten über die Ernährung in Hungerszeiten, farbenfrohe Bekleidung, Schädlingsbekämpfung, Überschwemmungen oder Gesundheitsvorsorge.

Was haben Pflanzen für Sie persönlich und für unsere Gesellschaft heute für eine Bedeutung, liebe Leserinnen und Leser?

Katharina Schächli, Kantonsarchäologin Schaffhausen,
Vorstandsmitglied von Archäologie Schweiz

Même après une longue journée passée sur les fouilles, le soir venu, le jardin m'attire. Je plonge dans un de ses coins pour me relever dans un autre à la tombée de la nuit. Derrière moi, des montagnes de mauvaises herbes, des allées semées de millet paniculé, un nouveau support pour les haricots et des choux juste plantés. D'où me vient cette fascination pour la culture et le soin des plantes qui, en plus de la terre sous les ongles, me procure une profonde satisfaction? Est-ce un héritage de nos ancêtres agricultrices et agriculteurs, parti-es du Croissant fertile avec des semences et des animaux domestiques et qui, il y a 7500 ans, ont cultivé les premiers champs et défriché les premiers pâturages sur le territoire de la Suisse actuelle? À l'inverse, les personnes dont le ficus se dessèche dans un coin de la pièce portent-elles davantage de matériel génétique des chasseurs-cueilleurs qui vivaient ici auparavant?

Cette édition d'arCHaeo n'apporte aucune réponse à ces questions. Mais elle montre à quel point la recherche sur les restes végétaux issus de fouilles archéologiques apporte des résultats multiples. Les découvertes éclairent tous les domaines de la vie quotidienne. Elles parlent de nourriture et de famine, de vêtements colorés et de lutte contre les parasites, d'inondations ou encore de soins de santé.

Et pour vous, chères lectrices, chers lecteurs, quelle est l'importance des plantes, pour vous personnellement, et pour la société actuelle?

Katharina Schäppi, archéologue cantonale de Schaffhouse, membre du comité d'Archéologie Suisse

Anche dopo una lunga giornata passata sugli scavi, la sera il giardino mi attrae. Mi tuffo da una parte, per poi risalire dall'altra al calar del sole. Dietro di me, montagne di erbacce, miglio seminato in file, un nuovo palo per i fagioli e piantine di cavolo appena interrato. Che cos'è che mi affascina tanto nel curare le piante e mi dà un profondo senso di soddisfazione nonostante la terra sotto le mie unghie? È un'eredità dei primi agricoltori che 7500 anni fa partirono dalla Mezzaluna Fertile con semi e animali domestici per coltivare i primi campi e pascoli in Svizzera? Al contrario, le persone che lasciano appassire il ficus in un angolo della stanza portano con sé più materiale genetico dei primi cacciatori-raccoglitori che vivevano all'epoca nei nostri territori?

L'attuale numero di arCHaeo non fornisce una risposta a queste domande. Ma mostra i risultati ottenuti dalla ricerca sui resti vegetali provenienti dagli scavi archeologici. Le scoperte fanno luce su tutti i settori della vita umana e riguardano l'alimentazione in tempi di carestia, i colori dell'abbigliamento, la lotta ai parassiti, le inondazioni e la cura della salute.

Care lettrici, cari lettori, che significato hanno le piante per voi e per la nostra società di oggi?

Katharina Schäppi, archeologa cantonale di Sciaffusa, membro di comitato di Archeologia Svizzera

7 Entdeckt PFLANZEN

- 12 Mehr als Erbsenzählerei:
die Forschungen zu Pflanzen
an der IPNA**
Sie liefern Erkenntnisse über
Ernährung, Wirtschaftsweise und
Naturraum in früheren Zeiten

- 18 Von der Artenliste zum Drei-
Gang-Menü der Pfahlbauer*innen**
Saisonal, regional und *Nose to Tail*:
So kochte man vor 5000 Jahren!

- 22 Pflanzenfasern und -farbstoffe:
eine kurze Geschichte ihrer
Verwendung**
Flachs, Baumwolle, Hanf:
verschiedene Materialien für
farbenfrohe Stoffe

Découvrir LES PLANTES

- Mieux que trier les lentilles:
la recherche sur les plantes
à l'IPNA**
Elles nous informent sur
l'alimentation, l'économie et
l'environnement des temps anciens

- De la liste des espèces au menu
à trois plats des habitant·es des
palafittes**
De saison, régional et *Nose to Tail*:
ainsi cuisinait-on il y a 5000 ans

- Fibres et teintures végétales:
petit historique de leurs usages**
Lin, coton, chanvre: des matières
variées pour des étoffes colorées

Scoprire LE PIANTE

- Molto di più che contare piselli:
la ricerca sulle piante all'IPNA**
Ci informano sull'alimentazione,
sull'economia e sull'ambiente
naturale delle epoche passate

- Dall'elenco delle specie al menu
a tre portate degli abitanti delle
palafitte**
Di stagione, regionale e *Nose to Tail*.
Ecco come si cucinava 5000 anni fa!

- Fibre e tinture vegetali:
breve storia dei loro utilizzi**
Lino, cotone e canapa: diversi
materiali per stoffe colorate

26 Erleben

Explorer

Esplorare

28 Einblick

Éclairage

Approfondimento

Eine Sammlung zieht um
Kisten voller Skelette und
kuriose Entdeckungen:
Die anthropologische Sammlung
des Kantons Zürichs ist umgezogen

Une collection qui déménage
Des cartons pleins de squelettes
et de curieuses découvertes:
la collection anthropologique du
canton de Zurich a déménagé

Una collezione trasloca
Scatole piene di scheletri umani
e scoperte curiose: la collezione
antropologica del cantone di Zurigo
si è trasferita

33 Im Gespräch

Converser

In dialogo

Beruf: Archäozoolog*in

Profession: archéozoologue

Professione: archeozoologo/a

36 arCHaeo aktuell

arCHaeo actuel

arCHaeo novità

41 Fundstück

Trouvaille

La scoperta

Ein Hauch von Kampanien in Biel

Un petit air de Campanie à Bienne

Un pizzico di Campania a Bienne

42 Schaufenster

À l'affiche

In vetrina

News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Buch
Vermittlung

Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Livre
Médiation

Archeologia Svizzera informa
Esposizioni
Libro
Mediazione

51 Impressum

Impressum

Impressum

Mehr als Erbsenzählerei: die Forschungen zu Pflanzen an der IPNA

Die Untersuchung von Pflanzenresten in all ihren Erscheinungsformen nimmt einen wichtigen Platz an der Integrativen Prähistorischen und Naturwissenschaftlichen Archäologie (IPNA) der Universität Basel ein. Seit mehreren Jahrzehnten beschäftigen sich Forschende interdisziplinär direkt oder indirekt mit archäobotanischen Resten aus allen zeitlichen Epochen, aus Fundorten im In- und Ausland und mit den unterschiedlichsten Fragestellungen.

Von Claudia Gerling, Simone Häberle, Kristin Ismail-Meyer und Patricia Vandorpe

1

Patricia Vandorpe bei der Bestimmung von Pflanzenresten an der IPNA, Universität Basel.

Patricia Vandorpe détermine des restes végétaux à l'IPNA, Université de Bâle.

Patricia Vandorpe mentre determina resti di piante all'IPNA, Università di Basilea.

Mieux que trier les lentilles: la recherche sur les plantes à l'IPNA

La recherche sur les restes végétaux de périodes anciennes occupe une place importante à l'Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA) de l'Université de Bâle. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques travaillent de manière interdisciplinaire, directement ou indirectement, avec des restes archéobotaniques de toutes époques, issus de sites en Suisse ou à l'étranger, et sur les thèmes les plus divers. Leurs résultats fournissent des indications précieuses sur l'alimentation, les pratiques économiques et l'environnement naturel des populations anciennes.

Molto di più che contare piselli: la ricerca sulle piante all'IPNA

Lo studio dei resti vegetali di epoche passate riveste un ruolo importante presso l'Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA) dell'Università di Basilea. Da diversi decenni, i ricercatori e le ricercatrici lavorano in modo interdisciplinare, direttamente o indirettamente su resti archeobotanici di tutte le epoche, provenienti da siti svizzeri o esteri, e su un'ampia varietà di temi. Le ricerche forniscono preziose indicazioni sull'alimentazione, sulle pratiche economiche e sull'ambiente naturale delle popolazioni antiche.

Am 20. Oktober 2023 feierte die IPNA ihr 20-jähriges und damit das Laboratorium für Urgeschichte, aus dem die IPNA hervorging, sein 50-jähriges Jubiläum. IPNA steht für Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie und ist eine Forschungseinheit des Departements Umweltwissenschaften der Universität Basel. Die IPNA beherbergt eine Vielzahl von Disziplinen, die an der Auswertung archäologischer Fundstellen beteiligt sind, darunter Archäobotanik, Archäozoologie, Archäoanthropologie, Archäogenetik, Isotopenanalyse, Geoarchäologie und Prähistorische Archäologie. In Zusammenarbeit mit Kantonsarchäologien, Universitäten und anderen Forschungszentren werden an der IPNA nationale und internationale Auswertungsprojekte durchgeführt, die den gesamten Zeitraum von der Steinzeit bis in die Neuzeit umfassen. Einen wichtigen Fokus bilden die Schweizer Seeufersiedlungen, die aufgrund der ausgezeichneten Erhaltung organischer Kulturschichten exzellente Voraussetzungen für interdisziplinäre Kooperationen bieten.

2 Unverkohlte Samen von Brombeeren aus der jungsteinzeitlichen Seeufersiedlung von Biel-Campus [BE].

Graines de mûres non carbonisées provenant du village palafittique néolithique de Bienne-Campus [BE].

Semi di mora non carbonizzati provenienti dall'insediamento palafitticolo del Neolitico di Bienne-Campus [BE].

Richtungsweisend waren die Grossprojekte zur Auswertung der jungsteinzeitlichen Seeufersiedlungen von Twann (BE), Zürich-Mozartstrasse (ZH) und Arbon-Bleiche 3 (TG) ab den 1970er-Jahren, an denen die Forschenden der später entstandenen IPNA von Beginn an beteiligt waren. Durch die intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit entwickelte sich so eine auch methodisch breite Expertise in der Feuchtbodenarchäologie. Pflanzenreste hatten und haben eine grosse Bedeutung in diesen Projekten, und die folgenden Beispiele jungsteinzeitlicher Seeufersiedlungen zeigen, wie die gesamte Bandbreite der Forschung an der IPNA im Laufe der Zeit das Wissen zur Bedeutung der Pflanzen in früheren Epochen in der Schweiz erweitert hat.

Von Anbau, Sammeln und einer Katastrophe

Pflanzenreste aus vorwiegend anthropogenen, d.h. durch den Menschen entstandene Ablagerungen der Vergangenheit stehen im Mittelpunkt der Untersuchungen der Archäobotanik. Analysiert werden hauptsächlich pflanzliche Grossreste, sog. Makroreste (Samen und Früchte, Holz, Blätter, Stängel und andere vegetative Pflanzenteile), aber auch mikroskopisch kleine Reste, sog. Mikroreste (Pollen und Sporen), aus Sedimentproben archäologischer Fundstellen. Diese Untersuchungen liefern wertvolle Erkenntnisse über die Ernährung, die Wirtschaftsweise und den Naturraum der Menschen in früheren Zeiten.

3

Grandson – Corcelettes-Les Pins (VD).

A) Aus einem Grabungsprofil der Seeufer­siedlung wurde aus der Siedlungsschicht die Probe M4 für eine mikromorphologische Untersuchung gewonnen.

B) Kristin Ismail-Meyer bei der Analyse eines Dünnschliffes im geoarchäologischen Labor an der IPNA.

C) Aus der eingegossenen Probe sind mehrere Dünnschliffe angefertigt worden (grün), wobei Dünnschliff M4.3 die Schichten 1 bis 3 abdeckt (blau).

D) Unter dem Mikroskop erkennbar sind ein Ei eines Spulwurms (Darmparasit, a), ein Himbeersamen und ein Laubblatt (b; Bildmitte und Pfeil), verkohlter Getreidebrei (c) und Strandsand mit dem Fruchtkörper einer Armleuchteralge (d; Pfeil).

Grandson – Corcelettes-Les Pins (VD).

A) L'échantillon M4 est extrait de la couche d'occupation de l'habitat lacustre en vue d'une analyse micromorphologique.

B) Kristin Ismail-Meyer analyse une lame mince dans le laboratoire de géoarchéologie de l'IPNA, Université de Bâle.

C) Plusieurs lames minces (en vert) sont préparées à partir de l'échantillon M4. L'une d'elles (M4.3) recoupe les couches 1 à 3 (en bleu).

D) Au microscope, sur la lame M4.3, on peut reconnaître un œuf de ver rond (parasite intestinal; a), une graine de framboise et une feuille (b; centre de l'image et flèche), de la bouillie de céréales carbonisée (c) ainsi que du sable avec la capsule d'une algue charophycée (d; flèche).

Grandson – Corcelettes-Les Pins (VD).

A) Da un profilo di scavo dell'insediamento lacustre, il campione M4 è stato estratto dallo strato di insediamento per l'analisi micromorfologica.

B) Kristin Ismail-Meyer mentre analizza il campione nel laboratorio di geoarcheologia dell'IPNA, Università di Basilea.

C) Il campione è servito per realizzare diversi preparati (verde)

D) Al microscopio, nel preparato M4.3, è possibile riconoscere un uovo del parassita di verme rotondo (a), un seme di lampone e una foglia (b; centro e freccia), pappa di cereali carbonizzata (c) e sabbia di spiaggia con il corpo fruttifero di un'alga charophycea (d; freccia).

So konnten beispielsweise auf der Fundstelle Campus in Biel (BE) zahlreiche unverkohlte pflanzliche Makroreste aus Sedimentproben einer jungsteinzeitlichen Seeufer­siedlung nachgewiesen werden. Obwohl die Kulturschicht des cortaillozeitlichen Dorfes (3842–3838 v. Chr.) abgesehen von schwereren Funden vollständig erodiert war, konnten in den Pfahltrichtern (trichterförmige Erosionsstrukturen um Pfähle) noch Restbestände dieser Schicht nachgewiesen werden. Anhand des vorhandenen Pflanzenspektrums lässt sich aussagen, dass verschiedenen Getreidearten, Erbsen sowie Lein und Mohn in unmittelbarer Nähe des Siedlungsareal angebaut wurden. Neben dem Anbau von Kulturpflanzen ist auch das Sammeln von Beeren, Wildapfel und Haselnüssen belegt. Wildobst und Nüsse bildeten eine wichtige Ergänzung der täglichen Nahrung und dienten der Versorgung mit Vitaminen, Proteinen und Fetten. Darüber hinaus zeigt die archäobotanische Analyse der Sedimentproben, dass die pflanzlichen Makroreste der Kulturschicht in Bereichen abgelagert wurden, die nicht ständig unter Wasser standen, sondern von Zeit zu Zeit überschwemmt worden sein müssen. Diese Hypothese wird auch durch die geoarchäologischen Untersuchungen am Fundplatz unterstützt. Die Siedlung wurde nach nur vier Jahren durch ein katastrophales Wetterereignis zerstört, was zur bereits erwähnten Erosion der Kulturschicht geführt hat.

Von Strandsand, Brei und Parasiteneiern

Pflanzenreste können anhand ihrer Erhaltung wichtige Hinweise zum Ablagerungsmilieu einer archäologischen Schicht geben. Dies ist auch das Ziel von mikromorphologischen Analysen.

Proben aus der Siedlung Grandson – Corcelettes-Les Pins (VD) am Neuenburgersee zeigen für die spätjungsteinzeitlichen Ablagerungen (2937–2681 v. Chr.), dass sich zunächst bei niedrigem Seespiegel eine sandige Uferzone gebildet hat (vgl. Abb. 3; Schicht 1). Danach fanden am mehrheitlich trockenen Strand Siedlungsaktivitäten statt (Schicht 2). Sie äussern sich in der Akkumulation von Nahrungsresten, Aschen, Exkrementen und Darmparasiteneiern, Knochen und verlagerten Feuerstellen (Schicht 3). Das Milieu innerhalb der Siedlungsschicht kann als weitgehend wassergesättigt mit trockenen Episoden rekonstruiert werden, wobei während Hochwasserphasen Sande eingetragen wurden, was mit Erosionen durch Wellenschlag verbunden war. Die Siedlung wurde nach der Auflassung mit Seesedimenten überdeckt, die einen Seespiegelanstieg anzeigen.

Von Vorratshaltung und tierischen Profiteuren

Ackerbau und Vorratshaltung zogen bereits in der Jungsteinzeit tierische Nutzniesser an. Deswegen spielt auch die Untersuchung von Insektenresten und Kleinnagerknochen – Teilgebiete der Archäozoologie – eine wichtige Rolle bei der Erforschung der Geschichte der Kulturpflanzen. Die bekanntesten pelzigen Vorratsschädlinge, Hausmäuse und Ratten, waren in dieser Zeit noch nicht anzutreffen, sie wanderten erst später nach Mitteleuropa ein. Es waren einheimische Waldmäuse, die den jungsteinzeitlichen Bauern das Leben schwer machten.

Vereinzelte Knochen und Kot von Waldmäusen finden sich beispielsweise in der jungsteinzeitlichen Ufersiedlung Zürich-Parkhaus Opéra (3176–3153 v. Chr.). In der südfranzösischen Fundstelle Les Bagnoles (4250–3700 v. Chr.) bezeugen Knochenfunde die Entsorgung von rund 40 Waldmäusen in einem stillgelegten Brunnen. Auch Reste des Kornkäfers wurden in diesem Brunnen entdeckt. Der Mensch hat diesen flugunfähigen und noch heute gefürchteten Vorratsschädling vermutlich aus dem Iran über das Mittelmeer nach Europa mit mitgebrachtem Getreide eingeschleppt. Zusätzliche Probleme bereiteten Feldschädlinge wie der Erbsenkäfer, der Hülsenfrüchte befällt und ebenfalls in Zürich-Parkhaus Opéra nachgewiesen wurde. Wie hoch der Schädlingsdruck in der Jungsteinzeit war, bleibt bisher ungewiss. In Les Bagnoles gibt es jedoch Hinweise auf mögliche Bekämpfungsstrategien. Archäobotanische Funde legen nahe, dass um 4000 v. Chr.

an verschiedenen Orten im westlichen Mittelmeerraum von Nacktweizen auf Spelzweizen umgestellt wurde. Nach der Umstellung scheinen auch in Les Bagnoles die Kornkäfer-Nachweise abzunehmen, denn Spelzweizen ist deutlich resistenter gegenüber Vorratsschädlingen.

Von Düngung und besseren Erträgen

Archäologische Pflanzenreste können auch mit Isotopenanalysen untersucht werden. Ob Pflanzen wie Getreide vor Ort angebaut wurden oder durch Tausch oder Handel importiert wurden, kann durch Strontiumisotopenanalysen rekonstruiert werden. Diese Methode steckt jedoch im Hinblick auf archäobotanische Reste noch in den Kinderschuhen. Weiter entwickelt ist hingegen die Anwendung stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotopenanalysen an archäologischem Pflanzenmaterial. Damit können Aussagen zu naturräumlichen Gegebenheiten der Anbaustandorte, aber auch zu gezielten Bewässerungsmassnahmen und intentioneller Ertragssteigerung durch Brandrodung oder Düngung getroffen werden. Letztere kann durch die Nutzung der Felder zur Beweidung durch Haustiere während Brachezeiten erzielt werden.

- 4 Flügeldecke eines Erbsenkäfers A) aus Zürich-Parkhaus Opéra und eines Kornkäfers B) aus Les Bagnoles (F).

Élites d'un doryphore des pois A) provenant de Zurich – Parkhaus Opéra et d'un charençon du blé B) de Les Bagnoles (F).

Elitra di un coleottero dei piselli A) proveniente da Zurigo-Parkhaus Opéra e una calandra del grano B) da Les Bagnoles (F).

Glossar

Geoarchäologie: Naturwissenschaftliche Disziplin, welche geologisch-bodenkundliche Methoden für archäologische Fragestellungen anwendet und die archäologische Feldforschung unterstützt.

Mikromorphologie: Teilgebiet der Geoarchäologie, das sich aus der Bodenkunde entwickelt hat und seit den 1980ern in der Archäologie angewandt wird. Aus in Kunstharz gehärteten Profilproben werden mikroskopische Präparate (Dünnschliffe) hergestellt, die unter dem Mikroskop mit bis zu 630-facher Vergrößerung analysiert werden. Das Ziel ist die Rekonstruktion von natürlichen und anthropogenen Schichtbildungsprozessen, welche auf archäologische Ablagerungen einwirken konnten.

Isotopenanalyse: Naturwissenschaftliche Methode, um die Zusammensetzung und das Verhältnis der Isotope unterschiedlicher chemischer Elemente in einer archäologischen Probe (menschliche und tierische Skelette, botanische Reste, archäologische Objekte) zu bestimmen und damit Ernährung, Mobilität, Provenienz und Umwelt zu erforschen.

Archäogenetik: Teilgebiet der Genetik, das sich mit der DNA archäobiologischer Materialien befasst, z.B. Pflanzenreste und Knochen von archäologischen Ausgrabungen. Das Ziel ist, Erkenntnisse über genetische Beziehungen, Selektionsprozesse und geographische Ursprünge von Menschen, Tieren und Pflanzen zu gewinnen.

Ein gutes Beispiel um Strategien zur Ertragssteigerung von Getreideernten aufzuzeigen sind die jungsteinzeitlichen Siedlungen am Bodensee: Die Ergebnisse von Kohlenstoff- und Stickstoffisotopenanalysen legen nahe, dass in Arbon Bleiche 3 (3384–3370 v. Chr.) am südlichen Bodenseeufer das angebaute Getreide nur in geringem Mass und weniger stark gedüngt wurde als in den süddeutschen Fundstellen Sipplingen (mehrere Siedlungsphasen zwischen 3919–2855 v. Chr.) und Hornstaad-Hörnle IA (3918–3902 v. Chr.) am nördlichen Ufer. Zudem lassen sich sozialarchäologische Aussagen auf Haus(gruppen)ebene treffen: Auf beiden Seiten des Bodensees gibt es Hinweise auf eine Organisation der Landwirtschaft auf verschiedenen Ebenen, Siedlungs- und Haus(halts)ebene.

Von der IPNA und der Zukunft der Pflanzenforschung

Neben den beispielhaft vorgestellten Forschungen zu jungsteinzeitlichen Seeufersiedlungen wurde an der IPNA in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von Projekten zu Pflanzen(resten) durchgeführt, zu denen zusätzlich zu Archäobotanik, Archäozoologie, Geoarchäologie und Isotopenanalyse auch andere Disziplinen der IPNA massgeblich beigetragen haben.

Mit der Gebrauchsspurenanalyse, die sich mit der Abnutzung von Werkzeugen durch deren (täglichen) Einsatz befasst, können unter dem Mikroskop spezifische handwerkliche Tätigkeiten erkannt werden, wie z.B. Holz- und Rindenverarbeitung oder die Ernte von Getreide, Schilf und Kräutern.

Ebenso spielen Pflanzen und pflanzliche Nahrungsmittel eine entscheidende Rolle für die Archäoanthropologie. Reste von Mahlzeiten können anhand der Untersuchung von Mageninhalten von (Eis-)Mumien und Moorleichen rekonstruiert werden, aber auch durch die Analyse von

- 5 Chemisch aufgereinigte und in Zinnkapseln eingepackte Getreidekörnerreste - bereit für die Isotopenanalyse im Massenspektrometer.

Restes de graines de céréales purifiés chimiquement et emballés dans des capsules d'étain - prêts pour l'analyse isotopique au spectromètre de masse.

Resti di cereali purificati chimicamente e confezionati in capsule di stagno, pronti per l'analisi isotopica nello spettrometro di massa.

6

Spezialist*innen der IPNA und des Labors für Dendrochronologie, Archäologischer Dienst des Kantons Bern auf der Fundstelle Biel-Campus. Das Profil im Hintergrund zeigt graue Deltaablagerungen – Reste der erodierten Fundschicht sind in der hellen, grobkörnigen Seeablagerung erkennbar (dunkle Reste beim blauen Pfeil).

Des spécialistes de l'IPNA et du Laboratoire de dendrochronologie du Service archéologique de Berne sur le chantier de Bienne-Campus. Le profil à l'arrière-plan révèle des dépôts deltaïques gris – les niveaux plus clairs et plus grossiers matérialisent les restes de la couche archéologique érodée (restes sombres près de la flèche bleue).

Ricercatori e ricercatrici dell'IPNA e del Laboratorio di dendrochronologia del Servizio archeologico di Berna sullo scavo di Bienne-Campus. Il profilo sullo sfondo mostra i depositi deltizi grigi – i resti dello strato di ritrovamento eroso sono visibili nel deposito lacustre chiaro a grana grossa (resti scuri vicino alla freccia blu).

Exkrementen und Latrinenverfüllungen. Spuren an Skeletten, wie die Abnutzung von Zähnen, Zahnsteinablagerungen und die Zusammensetzung von Knochen können Aufschluss über Nahrungsbestandteile und den Ernährungsstatus von Individuen oder Populationen geben.

Auch archäogenetische Analysen an archäobotanischen Überresten können wichtige Beiträge in der Pflanzenforschung leisten: Sie ermöglichen es, unter anderem Einblicke in die Pflanzendomestikation und die Identifizierung alter Kulturpflanzensorten zu gewinnen.

Die Kombination der verschiedenen methodischen Ansätze, möglichst auch die Bearbeitung derselben Proben durch verschiedene Spezialist*innen, ermöglicht eine äusserst facettenreiche Zukunft der Pflanzenforschung, die nicht nur wichtige ökologische und ökonomische Fragen wie Biodiversität, Landwirtschaft, Pflanzenzüchtung, Handel in verschiedenen Epochen, sondern auch sozialarchäologische Forschungsfragen beantworten kann. Aus dem Umgang mit Klima- und Umweltveränderungen in der Vergangenheit können im besten Fall auch Erkenntnisse für die Herausforderungen der Zukunft gewonnen werden.

Claudia Gerling (Isotopenanalyse), **Simone Häberle** (Archäozoologie), **Kristin Ismail-Meyer** (Geoarchäologie) und **Patricia Vandorpe** (Archäobotanik) sind Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der IPNA, Universität Basel. claudia.gerling@unibas.ch, simone.haerberle@unibas.ch, k.ismail-meyer@unibas.ch, patricia.vandorpe@unibas.ch

DOI 10.5281/zenodo.13310463

Danksagung

Herzlichen Dank an alle Kooperationspartner und kantonalen Ämter, welche die vielseitigen Forschungen und Projektarbeiten an der IPNA möglich machen. Auch Jörg Schibler und Stefanie Jacomet möchten wir danken. Sie haben die Bausteine für die IPNA zusammengefügt und interdisziplinäre naturwissenschaftliche Archäologie neu und richtungsweisend definiert.

Abbildungsnachweise

IPNA, Universität Basel: C. Gerling (1, 5), C. Schlettwein (2), K. Ismail-Meyer, M. Guélat und P. Vandorpe (3), R. Soteras (4), K. Ismail-Meyer (6).

Literatur

M. Schäfer, Invertebratenreste. In: N. Bleicher und C. Harb, (Hrsg), Zürich-Parkhaus Opéra. Eine neolithische Feuchtbodenfundstelle. Bd. 3: Naturwissenschaftliche Analysen und Synthese. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 50, Zürich, 2017, 144-165.

S. Häberle et al., Small Animals, Big Impact? Early Farmers and Pre- and Post-Harvest Pests from the Middle Neolithic Site of Les Bagnoles in the South-East of France (L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur). *Animals* 2022, 12(12), 1511.

K. Ismail-Meyer und M. Guélat, Grandson (VD), Corcelettes-Les Pins: analyse micromorphologique de deux profils. Signification des faciès lacustres et anthropiques. IPNA, Basel & Sediqua sarl, Delémont, unpublizierter Bericht, 2021.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz / Revue d'Archéologie Suisse / Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 3/2024
Jahrgang / année / anno: 2

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch / info@archeologie-
suisse.ch / info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch / archeologie-suisse.ch /
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch / La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch /
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion ordi-
naire / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant-es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Barbara Bär
barbara.baer@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Kathrin Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec (jour-
naliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen
Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Barbara Bär (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturat /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 A. Häusermann 4 A. Rast-Eicher, ArchoTex
5 KA ZH, S. Vogt; MHN Genève, J.-C. Castel;
NMB Biel, P. Weyeneth 6-9 Naturéum,
G. Lechevallier 26-27 © Musée National Suisse,
L. Oswald; © MJB; © Sortengarten Erschmatt;
© Museum Aargau; © AA TG, U. Leuzinger
43 AS, E. Thiermann

Cover / Couverture / Copertina

Rhododendron, Alpengarten von Pont de Nant.
Rhododendron, Jardin alpin de Pont de Nant.
Rododendro. Giardino alpino di Pont de Nant.
© Naturéum, G. Lechevallier

Produktion / Production / Produzione

Grafik / infographie / grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum investigations archéologiques SA,
Cossonay.
Design / design / design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie / lithographie / litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum investigations
archéologiques SA, Cossonay.
Druck / impression / stampa: **printed in**
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle Denk-
malpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, be.ch/Archaeologie

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archä-
ologie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division arché-
ologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archä-
ologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.13310449

I MUSEI DELLA SVIZZERA ROMANDA VI PROPONGONO

NMB Neues Museum Biel

Esposizioni permanenti: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de röstigraben, maquette de la ville

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Orari di apertura: ma-do 11-17.
Visite guidate e atelier su prenotazione.
Tel. 032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Collections Printemps. Actualité des découvertes archéologiques vaudoises. Fino al 29.09.2024

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17, lu chiuso
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Esposizione permanente: Una casa svela le sue storie. Montilier Watch. Fino al 15 dicembre 2024.

Ryf 4, 3280 Murten, FR
Orari di apertura: ma-sa 14-17, do 10-17 (mar-dic).
Orari di apertura supplementari su prenotazione.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Avenches la Gauloise. Prorogata fino al 27.10.2024. Intrure. Fino al 30 marzo 2025.

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-set); 14-17 (ott-feb/mar); me-do 14-17 (nov-gen).
Visite guidate su prenotazione presso l'Ufficio del Turismo: 026 676 99 22.
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Mostra di lunga durata: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s' imagine.

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Orari di apertura: me-do 13-17, lu-ma su richiesta.
Visite guidate e attività didattiche su prenotazione
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Esposizione permanente: LOYSONNA passé présent. Nox. Au cœur de la nuit. Fino al 23.02.2025

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 11-18, lu chiuso, tranne i giorni festivi.
Visite guidate e animazioni su prenotazione.
Tel. 021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Dans les camps. Archéologie de l'enfermement. Fino al 12.01.2025

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Orari di apertura: ma-do 10-17.
Visite guidate e atelier su prenotazione.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Fino al 11.01.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-ott), 14-17 (nov-mar).
Lu chiuso, tranne i giorni festivi. Entrata gratuita ogni prima domenica del mese.
Visite guidate su prenotazione.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Esposizione permanente: Panorama della storia culturale vallesana dal 50'000 a.C. ai nostri giorni.

Château de Valère, 1950 Sion, VS
Orari di apertura: lu-do 11-18 (giu-set); ma-do 11-17 (ott-mag).
Tel. 027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Esposizione permanente: Storia al quadrato

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Orari di apertura: me-do 11-18.
Visite guidate su prenotazione.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Esposizione permanente: Collezioni archeologiche provenienti dalla città romana di Martigny.

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Orari di apertura: 9-19 (giu-nov), 10-18 (dic-mag)
Tel. 027 722 39 78
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée d'art et d'histoire, Genève

Esposizione permanente: Viaggiate attraverso la collezione di antichità del MAH, dall'Egitto dei Faraoni all'Impero romano, passando per l'archeologia regionale!

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Orari di apertura: ma-do 11-18, giovedì 12-21.
Ingresso a offerta libera.
Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch